

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ АРТИСТИЗМА И СЦЕНИЧЕСКОЙ УВЕРЕННОСТИ У СТУДЕНТОВ ЭСТРАДНОГО ПЕНИЯ»

ДЖАЛИЛОВА КАМИЛЛА ИСЛАМОВНА
и. о. доцента кафедры «Эстрадное пение»
института национального эстрадного искусства
имени Б. Закирова при
Государственной консерватории Узбекистана.
Ташкент. Республика Узбекистан

Аннотация. В данной статье рассматриваются педагогические методы развития артистизма и сценической уверенности у студентов эстрадного пения. Раскрывается значение артистизма как важной составляющей исполнительского мастерства, а также роль сценической уверенности в профессиональной подготовке будущих вокалистов. Особое внимание уделяется использованию сценических упражнений, концертной практики, элементов актерского мастерства и психологической поддержки со стороны педагога. Анализируются современные подходы к формированию сценической культуры студентов и развитию их творческой индивидуальности. Сделан вывод о том, что комплексное применение педагогических методов способствует повышению качества музыкального образования и совершенствованию исполнительских навыков студентов.

Ключевые слова: эстрадное пение, артистизм, сценическая уверенность, вокальное искусство, сценическая культура, исполнительское мастерство, педагогические методы, концертная практика.

Abstract. This article examines pedagogical methods for developing artistry and stage confidence among pop vocal students. The study highlights artistry as an essential component of performance mastery and emphasizes the importance of stage confidence in the professional training of future vocal performers. Particular attention is paid to stage exercises, concert practice, elements of acting skills, and psychological support provided by the teacher. The article analyzes modern approaches to the development of stage culture and students' creative individuality. It is concluded that the integrated use of pedagogical methods contributes to improving the quality of music education and enhancing students' performance skills.

Keywords: pop vocal performance, artistry, stage confidence, vocal art, stage culture, performance mastery, pedagogical methods, concert practice.

Annotatsiya. Ushbu maqolada estrada xonandaligi talabalari orasida artistiklik va sahnadagi ishonchni rivojlantirishning pedagogik usullari ko'rib chiqiladi. Artistiklik ijrochilik mahoratining muhim tarkibiy qismi sifatida yoritilib, sahnadagi ishonchning bo'lajak vokal ijrochilarini kasbiy tayyorlashdagi o'rni ochib beriladi. Maqolada sahna mashqlari, konsert amaliyoti, aktyorlik mahorati elementlari hamda pedagogning psixologik qo'llab-quvvatlashi masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Talabalarning sahna madaniyatini shakllantirish va ijodiy individualligini rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari tahlil qilingan. Xulosa sifatida pedagogik metodlardan kompleks foydalanish musiqiy ta'lim sifatini oshirish va talabalar ijrochilik mahoratini takomillashtirishga xizmat qilishi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: estrada xonandaligi, artistiklik, sahna ishonchi, vokal san'ati, sahna madaniyati, ijrochilik mahorati, pedagogik metodlar, konsert amaliyoti.

Введение. В последние годы в Республике Узбекистан осуществляется последовательная государственная политика по развитию национального эстрадного искусства, укреплению его научно-образовательной базы и поддержке творческой молодёжи. В официальных выступлениях Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева

неоднократно подчёркивается необходимость развития современной эстрадной школы, повышения качества подготовки исполнителей, а также сохранения и популяризации национального культурного наследия как важного фактора духовного развития общества [1].

В рамках описываемой политики особая роль принадлежит деятельности Института национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова, созданного при Государственной консерватории Узбекистана на основании постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-5261 от 16 октября 2021 года. Создание института является одним из условий для формирования кадрового потенциала в сфере эстрадной музыки. Институт стал важным образовательным и научно-творческим центром данного направления.

Актуальность изучаемой темы значительно возрастает в контексте значимых культурных событий последнего десятилетия: 90-летия со дня рождения основоположника национальной эстрадной школы – Батыра Закирова, 80-летия Фарруха Закирова, народного артиста Узбекистана и художественного руководителя ансамбля «Ялла». Данные юбилеи актуализировали мысль о преемственности и прочности национальных эстрадных традиций.

Развитие эстрадного искусства в Узбекистане рассматривается как целостный процесс, включающий государственную поддержку, образовательные учреждения и творческое наследие. Ключевым направлением в этой системе является задача формирования артистизма и сценической уверенности у будущих исполнителей эстрадного пения, что особенно актуально для студентов, изучающих данную дисциплину.

Современная программа музыкально - педагогического процесса, направленная на подготовку исполнителей эстрадного пения, не ограничивается лишь развитием вокально-технических способностей. Ключевым аспектом здесь является формирование психологической устойчивости, сценической грамотности и уникальной творческой индивидуальности артиста.

Артистизм – это основной элемент исполнительского мастерства, выражающимся в умении передать художественный образ произведения в сценическом плане, вызвать эмоциональный отклик у зрителя и создать сценическую выразительность. В свою очередь, формирование артистизма происходит через работу над образом персонажа, освоение элементов актёрского мастерства, развитие сценического движения и импровизацию.

Методология исследования статьи включает себя такие методы как: контент-анализ, анализ и синтез междисциплинарных подходов, сравнительный анализ.

Литературный обзор. С точки зрения психологии сценическая уверенность связана с эмоциональной устойчивостью личности, уровнем самооценки и способностью управлять психоэмоциональным состоянием в условиях публичного выступления. По мнению Л. Л. Бочкарёва, умение владеть собой во время публичного выступления является необходимым условием успешной исполнительской деятельности музыканта [2].

Страх сцены является распространённой проблемой начинающих исполнителей и проявляется в виде волнения, мышечного напряжения, скованности движений и ухудшения качества исполнения.

Основными причинами сценического волнения являются: неуверенность в себе, страх критической оценки, недостаток сценического опыта, повышенная тревожность; внутренние психологические барьеры.

Педагог пения в данном контексте выполняет также функции педагога-психолога, обеспечивая: формирование позитивной самооценки, развитие навыков саморегуляции, создание ситуации успеха, постепенное усложнение сценических задач, психологическую подготовку к выступлению.

С. И. Савшинский подчёркивал, что артистизм связан с глубоким погружением в художественный образ и эмоциональным воздействием на слушателя [3]. Эффективными методами являются дыхательные упражнения, релаксационные техники, визуализация успешного выступления и тренировка концентрации внимания.

Особое значение в формировании сценической уверенности имеет концертная практика, так как участие в концертах развивает выносливость, умение самостоятельно выступать, общаться. Регулярные выступления в концертах, конкурсах и творческих мероприятиях способствуют адаптации студентов к сценической деятельности. Зарубежные исследователи такие как Diana Kenny и Tim Patston рассматривают сценическое волнение как психолого-педагогическую проблему, которая требует комплексного подхода со стороны педагога. Здесь важную роль играет профессионально ориентированная подготовка в сочетании в психолого-педагогической поддержкой [4; 5].

Набирая багаж опыта, студент начинает с течением времени воспринимать сцену как профессиональную обстановку, являющуюся для него естественной, а не как источник постоянного напряжения.

Результаты. По опыту установлено, что именно психо-эмоциональный настрой исполнителя играет ключевую роль при минимизации сценической тревоги и способствует уверенности в себе. Прежде всего требуется позитивный настрой перед аудиторией, внимание к коммуникации с зрителями, которые помогают снизить уровень тревожности и развивать сценическую выдержку и уверенность.

Дыхательные упражнения, которые тренируют речевое и вокальное дыхание, оказывают благотворное влияние. Постепенное увеличение времени выдоха с одновременным счетом способствует повышению контроля над дыханием, концентрации внимания и стабилизации эмоционального фона перед выступлением, что в итоге улучшает качество выступления.

Выступления на концертах в различные временные промежутки и при различных обстоятельствах, развивает профессиональное умение выступать и формирует устойчивые навыки сценического поведения. Фактор немаловажен для психической стабильности певцов.

Надо сказать, что в имидже исполнителя эстрадного пения наиболее часто встречаются черты национального характера. Они могут выражаться в деталях одежды, причёсках и украшениях. Этническая окраска в имидже исполнителя помогает раскрыть его сценарий, создает этничность образа, уровень мастерства певца.

Вывод. Таким образом для формирования артистизма и сценической выразительности будущего эстрадного певца необходима комплексная работа по всем направлениям: педагогически, психологически. Педагог стремится не просто воспитать голосовые техники у студента, но одновременно «сформировать» личность самого исполнителя - его эмоциональное равновесие, творческую смелость и сценическое спокойствие.

Таким образом процесс становления исполнителя по профессии многоэтапен и поливариантен. Его составляющие - это вокал, актерская игра, психология, концертмейстерство, сценическая образность.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-112 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию сферы культуры и искусства» от 2 февраля 2022 года. Национальная база данных законодательства, 03.02.2022 г., № 07/22/112/0099
2. Бочкарёв Л.Л. Психология музыкальной деятельности. – Москва: Классика-XXI, 2008 г. 225 с.
3. Воротной М.В. Методические рекомендации С.И. Савшинского в сфере психологии исполнительского творчества.// Журнал Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. Санкт-Петербург - 2007 г. СС.92-97.
4. Kenny. D./ The Psychokogy of Music Performance Anxiety. Oxford. Oxford University Press, 2012 y. 400p.
5. Patston T. Teaching stage fright? – Implications for music educators – Published online by Cambridge University Press: 03 July 2013. pp. 85 - 98